

Makalah Ilmiah Populer

**ANALISIS PENGARUH SUHU BAHAN BAKAR TERHADAP
REAKTIVITAS REAKTOR KARTINI PADA VARIASI DAYA 50, 70, 100
KWT**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Dandy Akbar Suhada / Elektro Mekanika / 032200011

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M.Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**ANALISIS PENGARUH SUHU BAHAN BAKAR TERHADAP
REAKTIVITAS REAKTOR KARTINI PADA VARIASI DAYA 50, 70, 100
KWT**

Disusun oleh
Dandy Akbar Suhada / Elektro Mekanika / 032200011

*(penulis bisa lebih dari 1 orang, namun hanya penulis pertama/paling atas yang berhak atas
bukti capaian kinerja)*

Telah diperiksa dan disetujui pada 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M.Si.
NIP. 198807272018012002

ANALISIS PENGARUH SUHU BAHAN BAKAR TERHADAP REAKTIVITAS REAKTOR KARTINI PADA VARIASI DAYA 50, 70, 100 KWT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF FUEL TEMPERATURE ON THE REACTIVITY OF THE KARTINI REACTOR AT POWER VARIATIONS OF 50, 70, 100 KWT

Dandy Akbar Suhada¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional, jl. Babarsari, Sleman 55231
dandiakbar74@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH SUHU BAHAN BAKAR TERHADAP REAKTIVITAS REAKTOR KARTINI PADA VARIASI DAYA 50, 70, 100 KWT. Telah dilakukan analisis pengaruh suhu bahan bakar terhadap reaktivitas di Reaktor Kartini untuk memverifikasi parameter keselamatan inheren secara eksperimental. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai koefisien reaktivitas suhu bahan bakar αT secara kuantitatif melalui pengukuran langsung. Pengukuran dilakukan dengan memvariasikan daya reaktor pada 50 kW, 70 kW, dan 100 kW. Perubahan reaktivitas $\Delta\rho$ diukur melalui kompensasi posisi batang kendali yang terkalibrasi, sementara perubahan suhu bahan bakar ΔT dipantau menggunakan Instrumented Fuel Element (IFE). Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kenaikan suhu bahan bakar secara konsisten menghasilkan reaktivitas negatif. Nilai koefisien reaktivitas suhu αT yang terukur berada pada rentang $-0,622\text{ c}^\circ\text{C}$ hingga $-0,682\text{ c}^\circ\text{C}$. Nilai αT yang negatif ini mengonfirmasi secara langsung karakteristik keselamatan inheren Reaktor Kartini, di mana reaktor memiliki kemampuan regulasi mandiri (self-regulating) terhadap perubahan daya.

Kata kunci: Reaktivitas, Koefisien Suhu, Reaktor Kartini, Eksperimen Reaktor, Keselamatan Inheren.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF FUEL TEMPERATURE ON THE REACTIVITY OF THE KARTINI REACTOR AT POWER VARIATIONS OF 50, 70, 100 KWT. An analysis of the effect of fuel temperature on reactivity at the Kartini Reactor has been conducted to experimentally verify inherent safety parameters. This study aims to determine the value of the fuel temperature reactivity coefficient αT quantitatively through direct measurements. Measurements were made by varying the reactor power at 50 kW, 70 kW, and 100 kW. The reactivity change $\Delta\rho$ was measured through calibrated control rod position compensation, while the fuel temperature change ΔT was monitored using an Instrumented Fuel Element (IFE). The experimental results show that an increase in fuel temperature consistently results in negative reactivity. The measured values of the temperature reactivity coefficient αT are in the range of $-0.622\text{ c}^\circ\text{C}$ to $-0.682\text{ c}^\circ\text{C}$. This negative αT value directly confirms the inherent safety characteristics of the Kartini Reactor, where the reactor has a self-regulating capability against power changes.

Keywords: Reactivity, Temperature Coefficient, Kartini Reactor, Reactor Experiment, Inherent Safety.

PENDAHULUAN

Reaktor Kartini di Yogyakarta merupakan salah satu reaktor riset multiguna di Indonesia yang memegang peranan penting dalam bidang penelitian, pendidikan, dan pelatihan teknologi nuklir [1]. Dalam pengoperasian sebuah reaktor nuklir, aspek keselamatan adalah prioritas tertinggi. Desain reaktor generasi lanjut secara spesifik dituntut untuk memiliki tingkat keselamatan inheren yang tinggi [2]. Keselamatan inheren (*inherent safety*) adalah sebuah filosofi desain yang bertujuan untuk memaksimalkan respons keselamatan reaktor secara pasif terhadap berbagai postulat kecelakaan, sehingga risiko terhadap publik dan investasi dapat diminimalkan [3]. Konsep ini mengandalkan hukum-hukum fisika untuk mengembalikan reaktor ke kondisi aman tanpa memerlukan intervensi operator atau sistem mekanis.

Mekanisme fundamental di balik keselamatan inheren ini adalah umpan balik reaktivitas (*reactivity feedback*). Reaktivitas, yang merupakan ukuran derajat penyimpangan reaktor dari kondisi kritis, sangat

dipengaruhi oleh perubahan parameter operasi seperti suhu. Perubahan reaktivitas akibat perubahan suhu didefinisikan sebagai koefisien reaktivitas suhu. Pada reaktor TRIGA, komponen yang paling dominan dan memberikan respons paling cepat adalah koefisien reaktivitas suhu bahan bakar (α_T) [4], [5]. Karakteristik umpan balik reaktivitas yang negatif terhadap kenaikan suhu merupakan salah satu fitur keselamatan inheren yang paling penting [3], [6].

Koefisien reaktivitas suhu bahan bakar yang bernilai negatif adalah karakteristik keselamatan yang sangat diinginkan. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan daya yang tidak disengaja akan menyebabkan suhu bahan bakar meningkat [7]. Kenaikan suhu ini, melalui fenomena pelebaran Doppler (*Doppler broadening*), akan meningkatkan serapan neutron non-fisi pada bahan bakar, sehingga secara otomatis menurunkan reaktivitas dan menstabilkan daya reaktor [4]. Karakteristik ini memastikan bahwa reaktor memiliki kecenderungan untuk memadamkan dirinya sendiri saat terjadi lonjakan daya.

Nilai parameter keselamatan seperti α_T umumnya dicantumkan dalam Laporan Analisis Keselamatan (LAK) dan seringkali diverifikasi melalui simulasi komputasi, seperti yang telah dilakukan oleh [4] untuk Reaktor Kartini menggunakan kode MCNP. Namun, untuk memastikan bahwa model komputasi secara akurat merepresentasikan perilaku reaktor yang sesungguhnya dan untuk memvalidasi parameter keselamatan dengan tingkat kepercayaan tertinggi, verifikasi melalui pengukuran eksperimental sangatlah esensial [8]. Pengukuran eksperimental memberikan data empiris yang mencerminkan kondisi nyata reaktor, yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh simulasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran eksperimental langsung terhadap pengaruh perubahan suhu bahan bakar pada reaktivitas di Reaktor Kartini.

METODOLOGI

Reaktor Kartini

Reaktor kartini merupakan reaktor penelitian yang berlokasi di Yogyakarta oleh Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB) badan tenaga atom nasional (BATAN). Reaktor kartini berjenis TRIGA mark II kolam terbuka dengan daya maksimal 250 kWt. Berdasarkan izin dari BAPETEN, reaktor Kartini dioperasikan dengan daya nominal 100 kW. [9]. Apabila daya dari reaktor melebihi daya 100 kWt maka reaktor akan mengalami SCRAM, atau sistem pancung yang akan menghentikan reaktivitas dalam teras. SCRAM ditujukan untuk mengurangi potensi kecelakaan, salah satunya adalah bahaya bahan bakar meleleh akibat suhu terlalu tinggi. Selain sistem SCRAM reaktor kartini juga memiliki sistem keselamatan inheren, yang akan secara alamiah menurunkan reaktivitas ketika suhu bahan bakar naik [4]. Secara umum koefisien suhu reaktivitas (α_T) ditulis sebagai :

$$\alpha_T = \frac{\partial \rho}{\partial T} \tag{1}$$

Oleh karena reaktivitas reaktor tergantung pada beberapa parameter seperti f (thermal utilization faktor), ρ (resonance escape probability), L_2 (non-leakage probability), σ (microscopic cross-section) , dsb. Dimana besaran-besaran tersebut tergantung pada suhu dari komponen-komponen reaktor seperti bahan bakar, pendingin, moderator dan sebagainya, maka perubahan suhu reaktor akan mengakibatkan perubahan reaktivitas. Nilai dari koefisien suhu reaktivitas (α_T) akan menentukan sifat dari reaktor [10].

Gambar 1. Daya (suhu) reaktor sebagai fungsi waktu pada penambahan reaktivitas

Instrumented Fuel Element

Dalam upaya menjamin keselamatan operasi, pada reaktor kartini diterapkan batasan dan kondisi operasi (BKO), di mana salah satu unsurnya adalah kondisi dan batas operasi (KBO). Kondisi dan batas operasi meliputi

berbagai macam parameter keselamatan yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan margin keselamatan [11]. Salah satu unsur KBO yang diterapkan pada pengoperasian reaktor kartini adalah suhu elemen bakar yang dipantau menggunakan instrumented fuel element (IFE) yakni elemen bakar yang dilengkapi dengan termokopel [11]. IFE ditempatkan pada pada posisi yang telah diperhitungkan menurut fisika reaktor dan merupakan tempat kanal panas (*hot channel*), sehingga dapat secara maksimum memberikan hasil pengukuran suhu bahan bakar. Berdasarkan konfigurasi teras yang tertera pada laporan analisis keselamatan (LAK) reaktor kartini, IFE dipasang pada posisi B1.

Gambar 2. Konfigurasi teras reaktor kartini sumber [11]

Sistem Instrumentasi dan kendali reaktor

Reaktor kartini dikendalikan dan dipantau melalui ruangan yang disebut sebagai ruang kendali utama, didalamnya terdapat sistem instrumentasi dan kendali dari reaktor kartini. Desain dasar dari sistem instrumentasi kendali ini terdiri dari perangkat proteksi reaktor, perangkat kendali daya reaktor, perangkat informasi proses dan unit terminalisasi perkabelan [12]. Perangkat proteksi reaktor secara umum berfungsi sebagai aktuasi informasi status keluaran dari NLW-2, NP 1000 dan watch dog timer dari komputer slave, melakukan SCRAM manual dan memberikan *feedback* jika terjadi kegagalan sistem [12]. Selain perangkat proteksi reaktor SIK reaktor kartini juga berfungsi untuk menampilkan sistem informasi proses. Sistem informasi proses akan menampilkan beberapa parameter penting untuk proses pengendalian reaktor yaitu temperature bahan bakar, posisi batang kendali, flow pompa primer dan sekunder, flow inlet dan outlet, level tanki air pendingin, temperature inlet, temperature air pendingin [12].

Gambar 3. Bagan Sistem Instrumentasi & Kendali SIK-SR4 reaktor Kartini [13]

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengetahui pengaruh suhu bahan bakar terhadap reaktivitas reaktor. Yang berarti fokus dari penelitian ini adalah mengetahui besar koefisien negatif suhu pada reaktor kartini. Metode pengukuran yang digunakan adalah variasi tingkat daya yang merupakan pendekatan yang baik dalam pengukuran koefisien negatif suhu. Pengukuran ini dilakukan dengan mengatur daya pada 50,

70, dan 100 kWt dengan mengubah posisi batang kendali pengatur. Parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah suhu bahan bakar yang diketahui dari IFE, nilai reaktivitas batang kendali pengatur yang telah diketahui sebelumnya, posisi batang kendali, dan parameter daya. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental di reaktor kartini.

Percobaan pertama dilakukan pada daya 50kWt, di mana batang kendali pengatur dinaikan hingga reaktor kritis di 50 kWt. Setelah reaktor kritis pompa air dimatikan melalui SIK reaktor dan suhu bahan dibiarkan meningkat sampai stabil, dan batang kendali pengatur dinaikan lagi untuk mentoleransi penurunan reaktivitas dan daya kembali pada 50 kWt. Posisi batang kendali akan dijadikan parameter untuk menghitung ρ dengan menggunakan reaktivitas batang kendali

$$(0,0000048 \times (x^4)) - (0,0013131 \times (x^3)) + (0,1045395 \times (x^2)) - (0,5416877 \times x) - 0,0953477$$

Persamaan 1

Berikut adalah perhitungan untuk mendapatkan nilai ρ pada batang kendali pengatur yang dimana nilai x merupakan posisi batang kendali pengatur dan dikalikan dengan nilai reaktivitas batang kendali yang telah diketahui sebelumnya. Setelah nilai ρ diketahui pada setiap posisi batang kendali, sebelum dan sesudah mematikan pompa pendingin dapat diketahui nilai $\Delta\rho$. Parameter suhu juga harus diperhatikan untuk menentukan nilai ΔT dari pengurangan suhu sebelum dan sesudah mematikan pompa. Langkah-langkah berikut diulangi pada daya 70 dan 100 kWt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksperimen untuk menganalisis pengaruh suhu bahan bakar terhadap reaktivitas telah berhasil dilaksanakan pada reaktor kartini pada daya 50, 70, 100 kWt. Data perubahan reaktivitas $\Delta\rho$ dan perubahan suhu ΔT yang terukur disajikan pada tabel 1. Perubahan reaktivitas dihitung berdasarkan perubahan posisi batang kendali pengatur untuk menjaga reaktor tetap kritis pada daya yang ditentukan karena peningkatan suhu bahan bakar. Karena dari data dapat terlihat jelas bahwa kenaikan daya dapat meningkatkan suhu bahan bakar. Untuk mengkompensasi efek negatif dari kenaikan suhu tersebut, reaktivitas perlu ditingkatkan dengan cara menaikan batang kendali. Nilai $\Delta\rho$ yang negatif menunjukkan besarnya reaktivitas negatif dari suhu yang berhasil di kompensasi. Sedangkan nilai ΔT merupakan nilai selisih suhu setelah batang kendali dinaikan dengan sebelum dinaikan.

Tabel 1. Data hasil eksperimen dan nilai Alpha T reaktor kartini

Daya	$\Delta\rho$	ΔT	αT (c/oC)
50	-15,9757	25,7	-0,62162372
70	-19,9826	30	-0,666087467
100	-22,5092	33	-0,682097033

Dari data diketahui bahwa nilai αT menunjukkan angka -0,621 pada daya 50kWt, yang berarti saat suhu meningkat sebesar 1°C maka reaktivitas reaktor akan turun sebesar -0,621 cent. Pada daya 70 kWt nilai αT berada pada angka -0,66 yang sedikit lebih besar daripada nilai αT di daya 50 kWt. Yang berarti setiap peningkatan daya maka nilai αT akan semakin besar, yang berarti nilai koefisien negatif suhunya juga semakin tinggi. Hal ini juga dapat dilihat pada nilai αT di daya 100 kWt yang nilainya juga semakin membesar hingga -0,682 yang berarti setiap kenaikan suhu 1°C akan menurunkan reaktivitas sebesar -0,682 cent.

Gambar 4. Perbandingan besar daya pada nilai αT

Pengaruh perubahan suhu bahan bakar terhadap reaktivitas dapat dijelaskan dengan efek doppler. Ketika daya reaktor dinaikkan, laju reaksi fisi meningkat, menyebabkan suhu di dalam pelet bahan bakar U-ZrH juga meningkat. Kenaikan suhu ini membuat getaran termal inti atom Uranium-238 menjadi lebih hebat. Akibatnya, puncak-puncak serapan neutron pada daerah resonansi U-238 menjadi lebih lebar, sehingga probabilitas neutron untuk diserap oleh U-238 (tanpa menghasilkan fisi) meningkat. Peningkatan serapan parasitik ini mengurangi jumlah neutron yang tersedia untuk melanjutkan reaksi fisi berantai, yang pada akhirnya menurunkan nilai faktor multiplikasi efektif (k_{eff}) dan reaktivitas reaktor. Proses ini terjadi secara pasif dan instan, berfungsi sebagai mekanisme "pengereman" alami yang menstabilkan daya reaktor.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pada reaktor kartini terdapat koefisien negatif suhu yang cukup untuk membuat reaktor menjadi aman secara alamiah. Karena saat suhu bahan bakar meningkat maka reaktivitasnya akan turun, hal ini terjadi pada semua variasi daya yang di uji coba. Semakin besar daya yang digunakan semakin besar pula penurunan reaktivitasnya sehingga kemungkinan akan lonjakan daya hampir tidak mungkin terjadi. Dapat diambil contoh pada daya 50 kWt dimana penurunan reaktivitasnya hingga -0,621 untuk setiap kenaikan 1°C suhu bahan bakar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan oleh penulis kepada dosen pembimbing yang telah membantu penyusunan makalah ini, sehingga penyusunan makalah bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti. Terima kasih juga diucapkan kepada teman-teman yang membantu melakukan pengambilan data untuk penelitian ini. Serta tidak lupa mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya kepada tuhan yang maha esa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Athiqoh, W. Setia Budi, C. Anam, D. Tri, and W. Tjiptono, "DISTRIBUSI FLUKS NEUTRON SEBAGAI FUNGSI BURN-UP BAHAN BAKAR PADA REAKTOR KARTINI," 2014.
- [2] A. S. Bochkarev, P. N. Alekseev, A. S. Korsun, and V. S. Kharitonov, "Modeling of natural circulation for the inherent safety analysis of sodium cooled fast reactors," *Nuclear Energy and Technology*, vol. 2, no. 4, pp. 294–298, Dec. 2016, doi: 10.1016/j.nucet.2016.11.011.
- [3] T. Sofu, "A review of inherent safety characteristics of metal alloy sodium-cooled fast reactor fuel against postulated accidents," *Nuclear Engineering and Technology*, vol. 47, no. 3, pp. 227–239, 2015, doi: 10.1016/j.net.2015.03.004.

- [4] Rohman, "KOEFSIEN REAKTIVITAS TEMPERATUR BAHAN BAKAR REAKTOR KARTINI," Jakarta, Aug. 2009.
- [5] O. Jai, O. El Hajjaji, and A. Didi, "Temperature feedback reactivity analysis for LEU-Fuelled SLOWPOKE-2 research reactor using DRAGON5 and DONJON5 codes," *Nuclear Analysis*, vol. 3, no. 2, Jun. 2024, doi: 10.1016/j.nucana.2024.100111.
- [6] A. Ho, M. Memmott, J. Hedengren, and K. M. Powell, "Exploring the benefits of molten salt reactors: An analysis of flexibility and safety features using dynamic simulation," *Digital Chemical Engineering*, vol. 7, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.dche.2023.100091.
- [7] W. F. Rezki *et al.*, "Analisis Pengaruh Temperatur Input Terhadap Kekritisian High Temperature Gas Reactor Berbahan Bakar TRISO Dengan Pelapis Zirkonium Karbida," *Jurnal Fisika Unand*, vol. 8, no. 3, pp. 295–296, 2019.
- [8] A. Pungerčič, A. Haghghat, and L. Snoj, "JSI TRIGA fuel rod reactivity worth experiments for validation of Serpent-2 and RAPID fuel burnup calculations," *Nuclear Engineering and Technology*, vol. 56, no. 8, pp. 3405–3424, Aug. 2024, doi: 10.1016/j.net.2024.03.041.
- [9] B. Rohman, "ANALISIS LAJU ALIR PENDINGIN DI TERAS REAKTOR KARTINI," Bandung, Nov. 2008. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/265493565>
- [10] M. Arlan Sukma Gumilar and M. Nurul Subkhi, "STUDI PERHITUNGAN KOEFISIEN REAKTIVITAS TEMPERATUR SMALL PEBBLE BED REACTOR BERBAHAN BAKAR TIPE WALLPAPER MENGGUNAKAN PROGRAM TRANSPORT MONTE CARLO MCNPX 2.6.0," *Al Jazari Journal of Mechanical Engineering*, vol. 3, no. 1, pp. 25–32, 2018.
- [11] B. Rohman, "KAJIAN PENGARUH PENEMPATAN INSTRUMENTED FUEL ELEMENT PADA PENGUKURAN SUHU ELEMEN BAKAR REAKTOR KARTINI," Tangerang, 2011.
- [12] S. Yusuf, M. Subhan, I. Shobari, and S. Budihardjo, "DESAIN DASAR PERANGKAT SISTEM INSTRUMENTASI DAN KENDALI REAKTOR RISET SR4," Tangerang, Nov. 2010.
- [13] A. Suntoro, I. Shobari, and M. Subchan, "PROSES PERAWATAN PROAKTIF UNTUK MENGATASI GANGGUAN SISTEM RESET PADA SIK REAKTOR NUKLIR KARTINI," *PRIMA*, vol. 17, no. 1, Jun. 2020.